

SKRIPTLAR VA ULARNING KOGNITIV-NUTQIY AHAMIYATI

Allayorova Feruza

Terdu 1-kurs magistranti

feruzaallayorova77@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19273668>

Annotatsiya. Kognitiv tilshunoslikda konsept tushunchasi bilan birga skript, ssenariy, freym, geshtalt, prototip kabi tushunchalar ham mavjud va ular kognitiv tilshunoslikning asosini tashkil qiladi. Shulardan skript atamasi (inglizcha script so‘zining tub ma‘nosi “qo‘lyozma, yozuv”) namunaviy konseptual tuzilmalarning bir turi sifatida qaralib, u inson tafakkurida aks etayotgan borliqdagi voqealarning me‘yoriy ketma-ketligi namunasidir. Skript tarkibiga kiruvchi voqealarning sabab-oqibat munosabatlari asosida, tizimiy bog‘lanishi, ketma-ketligi hamda ushbu voqealarning stereotip takrorlanuvchanlik xususiyati uning asosiy tavsifiy belgisi sifatida qaraladi. Ushbu tezis orqali skriptlarni qo‘llash va ularning nutq jarayonidagi ahamiyatini ochib beramiz.

Kalit so‘zlar. Kognitiv tilshunoslik, matn tahlili, skript, ssenariy, nutq jarayoni, kognitiv skriptlar, tafakkur.

Kognitiv tilshunoslikka doir matn tahlili amalga oshirayotganimizda, shuningdek, nutq jarayonida freym, ssenariy (skript), mental model va konseptual metafora kabi kognitiv birliklardan foydalanamiz. Matndagi ma‘noni to‘liq anglash uchun o‘quvchi ushbu birliklarni faollashtiradi va matnni o‘z ongidagi mavjud bilim strukturalari bilan uyg‘unlashtiradi. Demak, matnning anglanishi o‘quvchining konseptual dunyoqarashiga bevosita bog‘liq.

1970-yillarda Rojer Shank va Robert Abelson kognitiv skript nazariyasini shakllantirdi. Ular o‘z tajribamiz va boshqalarning o‘zini qanday tutishini kuzatish orqali kognitiv skriptlarni xotiramizda saqlashimiz va keyin xatti-harakatlarimizni boshqarish yoki nutq jarayonini samarali tashkil etish uchun kerak bo‘lganda ushbu skriptlarni qaytarib chiqarishimizni ko‘rsatdi.¹

1979-yilda Gordon Bower, John Black va Terrence Turner tomonidan o‘tkazilgan muhim tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, kognitiv skriptlar biz allaqachon bilgan narsalarni eslab qolish va anglashga undaydi.² Bu bo‘yicha so‘rovnoma o‘tkazilib, ishtirokchilardan tish shifokoriga borish kabi ma‘lum bir “sahna” ning tarkibiy qismlarini tasvirlab berish so‘ralgan. Ishtirokchilar ushbu sahnalarning tarkibiy qismlari bo‘yicha o‘xshash qahramonlar, rekvizitlar va harakatlar, shuningdek, bu harakatlar qanday tartibda sodir bo‘lishi kerakligi haqida so‘z yuritdilar. Hayotimizdagi keng tarqalgan kognitiv skriptlarning semantik xotirasi tufayli bu tajribalarni tanib olish va eslab qolish oson, shuning uchun kelajakda shunga o‘xshashlarini bashorat qilishimiz mumkin. Misol sifatida shifokor ko‘rigiga borganda oydinlashuvchi skriptni keltirishimiz mumkin: shifokorga borish→navbatga yozilish→qabulga kirish→berilgan savollarga javob berish→dorilar ro‘yxatini olish→tashqariga chiqish.

Kognitiv skriptlar bizning ijtimoiy xatti-harakatlarimizni ma‘lum darajada boshqarishi aniqlangan. Ijtimoiy kuzatish orqali o‘rganish va keyin kognitiv skriptlarni saqlash bizga ma‘lum bir vaziyatda nimani kutishimiz mumkinligini va bizdan nima kutilishini ko‘rsatadi. Biz turli xil vaziyatlarda, jumladan, ish uchrashuvlarida, suhbatlashishda yoki hatto dafn

¹ nessler.com² nessler.com

marosimida o'zini qanday tutishni bilish uchun ichki skriptlar katalogini yaratamiz. Masalan, restoranda ovqatlanayotganda, siz murakkab qarorlar qabul qilishingiz shart emas, chunki siz voqealar ketma-ketligini allaqachon bilasiz va mijoz sifatidagi rolingiz haqida aniq tasavvurga egasiz. Shuning uchun ongsiz ravishda kognitiv ssenariyga murojaat qilish kundalik hayotda ham vaqtni, ham kuchni tejaydi. Restoranga borish→joy tanlash→menyuga qarash→buyurtma berish→buyurtmani tanavvul qilish→pulni to'lash→restorandan chiqish.

Bundan tashqari, ssenariylar matndagi voqealarning vaqt ketma-ketligi va sabab-natija bog'lanishlarini tushunishga yordam beradi. Kognitiv tilshunoslikda matn tahlili matnning yuzaki lingvistik vositalarini emas, balki ularning ortida yashiringan konseptual strukturalarni o'rganishga qaratilgan. Bu yondashuv matnda ifodalanayotgan ma'nolarni chuqurroq anglash, matn tuzilishi va mazmunini o'quvchi ongidagi kognitiv mexanizmlar bilan bog'lash imkonini beradi. Shu sababli kognitiv matn tahlili zamonaviy lingvistika uchun muhim nazariy va metodologik ahamiyatga ega. Masalan, “Kelmadi” radifli g'azalning har bir bayti alohida emotsional freymni faollashtiradi, bu freymlar esa butun matn davomida integratsiyalanib, o'quvchi ongida yaxlit mental model hosil qiladi. Matn o'quvchi ongida emotsional freymlar tizimini yaratadi: kutish→hijron→ iztirob → umidsizlik.³

Xulosa qilib aytganda, kognitiv tilshunoslik doirasida skriptlar inson tafakkurida shakllangan va real voqelikni tartibli, ketma-ket holda aks ettiruvchi muhim kognitiv tuzilmalardan biri hisoblanadi. Ular nafaqat kundalik hayotdagi xatti-harakatlarni boshqaradi, balki nutq jarayonini samarali tashkil etish va matnni chuqur anglashda ham muhim rol o'ynaydi. Skriptlar orqali inson oldindan mavjud bilim va tajribalariga tayanib, yangi axborotni tez va oson qabul qiladi, voqealar rivojini prognoz qilish imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, skriptlar matn tarkibidagi voqealar ketma-ketligi, sabab-oqibat munosabatlari hamda emotsional holatlarni yaxlit tizim sifatida anglashga xizmat qiladi. Bu esa matnni faqat yuzaki lingvistik birliklar asosida emas, balki uning ortida yashiringan konseptual va kognitiv mexanizmlar asosida tahlil qilish zaruratini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax: Sangzor, 2006. –B. 92. Hayka. 1983. –B. 319.
2. Sobirova Sh. Kognitiv tilshunoslikdagi asosiy tushunchalar/ Educational research in universal sciences. Volume 2. Special issue 4. 2023. -B. 294-297.
3. Rahmonov H. Kognitiv tilshunoslik doirasida mumtoz g'azal poetikasining strukturalangan modeli (“Kelmadi” g'azali misolida)/ “World of Philology” Scientific Journal. Volume 4 Issue 5. 2025. -B. 79-85.
4. Dr. Hannah Rose. How to overwrite your cognitive scripts.
5. nesslabs.com

³ Rahmonov H. Kognitiv tilshunoslik doirasida mumtoz g'azal poetikasining strukturalangan modeli (“Kelmadi” g'azali misolida)/ “World of Philology” Scientific Journal. Volume 4 Issue 5. 2025. -B. 83.